

AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİNDƏ QƏDİM AYİNLƏRİN ƏKSI

Salimova A.T.

fəlsəfə doktoru, dosent AzMİU (Azərbaycan)

REFLECTION OF ANCIENT CULTS IN AZERBAIJANI ART

Salimova A.

PhD, Dosent, AzUAC (Azerbaijan)

Xülasə

Əcdadlarımızın təfəkküründə bizdən gizlənən arxetipin məntiqi ən bariz şəkildə dekorativ-tətbiqi sənətdə və memarlıqda özünü göstərirdi. Cənnət və Yer rəmzləri mədəniyyət aləminə üzvi şəkildə toxunmuşdur - insan səmaya baxmaqla məkan və vaxtı ölçməyi öyrənmişdir. Əvvəlcə həndəsi simvolizmdə ifadə olunan mənəvi prosesin mahiyyəti və məqsədi simvolik və tətbiqi funksiyaları yerinə yetirən çoxsaylı variasiyalara səbəb olmuşdur.

Abstract

The concealed logic of archetypal thought among our ancestors is most vividly manifested in decorative arts and architecture. Symbols of the Sky and Earth are organically woven into the cultural world—by observing the sky, humanity learned to measure space and time. The essence and purpose of the spiritual process, initially expressed through geometric symbolism, gave rise to numerous variations that serve both symbolic and practical functions.

Açar sözlər: Azərbaycan, Göy Tanrı, "babil" işarəsi, kult, kainatın üç hissəli şəkli.

Keywords: Azerbaijan, Gok Tanry, "Babylon" symbol, cult, tripartite cosmology.

Bu günə qədər gəlib çatmış ayin və mərasimlər bəşər mədəniyyətinin nadir təbəqəsini təmsil edir. Son onilliklərdə əcdadlarımızın müqəddəs həyatı mövzusu xüsusi aktualıq qazanmışdır. Bu, əsasən yeni arxeoloji materialların və tədqiqatların ortaya çıxması ilə bağlıdır. Göy Tanrıya inam göylə yerin birliyi haqqında qədim fikirlərdən qaynaqlanır. Qədim insanın dünya mənzərəsi kainatla sıx qarşılıqlı əlaqədən formalaşmışdır. Belə ki, onu əhatə edən mikrokosmosda makrokosmik münasibətləri təqlid edən strukturları yenedən yaratması təəcəbülü deyil. İncəsənət əvvəlcə sinestetik xüsusiyyətlərə malik idi - onun növlərinin hər biri sinesteziya ilə xarakterizə olunur. Sinesteziya sayəsində incəsənətdə vahid bədii məkan anlayışının universallığını və qarşılıqlı təsir göstərən sənətlərin problemini izah etmək mümkündür.

Hər bir fərdi sənət forması özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan öz sinestetik bütövlüyünü formalaşdırır. Belə simvolik elementlərə "Babil" işarəsi - bir-birinin içərisində çəkilmiş bir neçə düzbucaqlı təsviri daxildir. Kiçik Asiyada neolit dövründə belə bir simvol Yer in əlaməti idi: "onun mərkəzini təəcəssüm etdirən müqəddəs bir dağın timsalında" [12, s. 131]. "Babil" təsviri Azərbaycan, Türkiyə, İran, Şimali Qafqaz, Dağıstan, Bolqarıstan ərazisində tapılıb. O, ziqqurat və ya piramida planına bənzəyir [12, s. 131]. Mifoloji olaraq Kainat üç mərtəbə ilə təmsil olunurdu - Cənnət, Yer, Cəhənnəm, bir-birilərinə mərkəzi ox ilə bağlıdılar. Üç kosmik sferanın vəhdətini və əlaqəsini ifadə edən simvolizm çox mürəkkəb və ziddiyyətlidir ki, bu da onun min illər ərzində dəyişdirilməsi və zaman keçdikcə sonrakı kosmik simvolizmlərə

çevrilməsi ilə izah olunur. H.Heyrman hesab edir ki, sinesteziya sənətin bütün növlərində özünü biruzə verir, çünki sinesteziya "mənanın psixoloji vahidi" vasitəsilə sənəti birləşdirən vasitədir. Sinesteziya ümumi cəhətlərə və analogiyalara, eləcə də metaforalara işarə edə bilər [34]. K.Yunqun fikrincə, ilkin mifoloji obrazlar - arxetiplər düşünülmədən yaradılırdı, mənacə bənzər idi, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan mifologiyalarda rast gəlinirdi, bu da, onların bir-birindən köçürülməsi izahını inkar edir. [20, s.110]. Qeyd etmək lazımdır ki, Almaniyada "Babil" dedikdə Ağ dəniz bölgəsinin labirintləri daş halqalı kurqanlar nəzərdə tutulur. [12, s.131]. Azərbaycan, Dağıstan və Şərqi Avropadakı "Babil"lərin təsvirlərini müqayisə edən Ariel Qolanın fikrincə, Qobustan variantı ən qədimdir. [12, s.131]. Bundan əlavə, Qala (Abşeron) kəndində mərkəzi altı çəkilmiş üç kvadratın təsviri aşkar edilmişdir (daş üzərində Yekəxana kəndində, Göyçay rayonu) və s. Həmçinin Muğla (Türkiyə) ərazisində qayalarda, Batmandan (Türkiyə) qəbir daşlarında, Çara Təpə (İran) qayalarında da rast gəlinir.

Gəmiqaya (Naxçıvan, Azərbaycan) petroqlifləri arasında araba, yaşayış tikililəri, Babillərin təsvirləri kimi şərh edilə bilən düzbucaqlı təsvirlər vardır. Ən maraqlısı Gəmiqaya 498 daşı üzərində üç həkk olunmuş düzbucaqlının təsviridir (ümumiyyətlə, burada xronoloji diapazon eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu - I minilliyin əvvəlləri daxil olmaqla - Tunc və Erkən Dəmir dövrlərini əhatə edir). Oxşar təsvirlər Çatal Höyükda var və yaşayış binaların planına bənzəyir [26, s.35].

1-4. Çatal Höyük

Bəzi tədqiqatçılar "Babillər" təsvirlərinin labirintlərlə əlaqəli olduğunu düşünürlər [7, s. 21-23]. Tamamilə mümkündür ki, "Babil" semantik cəhətdən Azərbaycanın və Dağıstanın maddi mədəniyyət abidələrində təsvirinə tez-tez rast gəlinən labirintlə bağlıdır. Həm "labirint", həm də "Babil" simvolunun "yeraltı dünya tanrısı" qala evinin təsviri olduğuna dair bir fikir var. [12, s. 132]. Başqa bir versiyaya görə,

Babillər – qədim memarların binaları işarələmək üçün istifadə etdikləri cizgilərdir. Beləliklə, Rıbakovun fikrincə, "Babillər" in hündəsi quruluşu qızıl bölgünün ahəngdar hissələrini ehtiva edir və yəqin ki, tikinti işləri zamanı mütənəsiblik aləti kimi istifadə edilmişdir. Eyni fikrə Bolqarıstan memarlığının tədqiqatçıları G.M. Davletşin və F.Ş. Xuzin də gəlmişlər [13, 26, s. 34].

Petroqliflər. 1. Qobustan. Böyükdaş. Daş-23 (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il); 2. Abşeron, Qala kəndi; 3. daş, Yekyaxana kəndi, Göyçay rayonu; 4. Xəlil Baba məqbərəsi, Siyəzən rayonu [26, s. 34]

1-3. Boşqablar, Hacılar kəndi.e.ə. 6000-ci il, Anadolu Sivilizasiyası Muzeyi, Ankara (Türkiyə); 4. Xanlar, Azərbaycan, Tunc dövrü

Dunay Bolqarıstanında məşhur zadəgan Mostiçin (X əsrin ortaları) qəbir daşında və Pliskada qədim daşlardan birində "Babil" kvadratı (7-ci əsrin sonu-IX əsrlər) təsvir edilmişdir [13]. Dağıstanda "babillər" qayalarda və yaşayış binalarında olur, hətta cüzi dəyişikliklə onlar oyunlar üçün istifadə olunur; [5]. Şolde-Teyada (Tıva, Rusiya) yerin səthində cığırqlarla hissələrə bölünmüş şaquli yerləşdirilmiş kiçik daşlardan ibarət müntəzəm düzbucaqlı aşkar edilmişdir. Onun şimal-şərqdəki xəttinin ucu dairə-"ruhlər evi" kimi təsvir edilir [18, s. 46; 19, 77-109; 14, s. 32]. Muğur-Sarqol və Aldı-Mozaqada (Tuva, Rusiya) daxili xətlərlə bir neçə hissəyə bölünmüş düzbucaqlılar şəklində çoxsaylı hündəsi fiqurlar məlumdur [19, s. 77-109]. Bu təsvirləri nəzərdən keçirən M.Kilunovskaya onları ev kimi təsvir edir:

"yaşayış yeri" və ya "ruhlərin məskənləri": Orta Asiyada Son Tunc dövründə geniş yayılmış daş tikililər kontekstində olan "Yaşayış yerləri"-içərisi xətlərlə və ya, nöqtələrlə doldurulmuş düzbucaqlı hündəsi fiqurlardır. [18, s. 46]. Eramızdan əvvəl 6-cı minillikdən 1-ci minilliyə qədər inkişaf edən əkinçilik və heyvandarlıq dövrünün qədim yaşayış məskənlərinin memarlığına xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Azərbaycan ərazisində tapılan bu dövrə xas (Kül-təpə, e.ə. V-IV min, Naxçıvan; Şomu-təpə, e.ə. VI - V min, Qazax vilayəti) [8, s.14] təsvirlər Qobustan və Gəmiqaya petroqliflərindəki təsvirlərə bənzəyir. D.A.Axundov Qobustan qayalarındakı təsvirlərin qədim kəndlərin (Şomu-təpə, Toyra-təpə) plan həllərilə oxşarlığını da vurğulayıb. [8, s. 15-30].

1,2. Qobustan, petroqlif; 3,4. Qobustan qayalarında yaşayış binalarının görüntüləri (D.A. Axundovun rekonstruksiyası [9])

1. Muğla. Türk gaya resimleri 2. Aliçlı. Batman Kozluk mahalı; 3-4. Qəbir daşı. Meşkin. Ərdəbil (İran Azərbaycanı)

Qeyd etmək lazımdır ki, “Babillər”in təsvirləri əsasən ziqquratın planı ilə eynidir. Mesopotamiyada ziqqurat dünyanın mərkəzində dayanan müqəddəs dağın reproduksiyası idi, yəni “yerin göbəyi”. Ziqqurat göylə yer arasında əlaqə idi [24]. Ziqquratlar İraqda (Borsippa, Babil, Dur-Şarrukində - e.ə. I minillik) və İranda (Çoqa-Zənbil, 2-ci minillik) qorunub saxlanılmışdır. Maraqlı təsvirləri Təpə-Sialkdan (e.ə.

3000-ci il; Kaşan, İran) tapılmış polixrom keramika üzərində də görmək olar. Fars mifologiyasında Varanın səhabələrinin məskəni kvadrat formasındadır; bu təsvir əsasən zahirində xaos və ölümlə dolu olan bir dünya ilə ziddiyyət təşkil edən daxili kvadrat ideyasını əks etdirir. Bu kompozisiyaya ən çox Şirvan-Quba məktəbinin xalçalarında rast gəlinir.

1. 2. 3. Dashly-3. e.ə. XVII əsr. Əfqanıstan [36]

Daşlı-3 xüsusi diqqətə layiqdir. e.ə. Arxeoloqlar arasında onun məqsədi ilə bağlı fikir birliyi yoxdur. Daşlı-3 yaşayış məskəni bir neçə əsrlər boyu mövcud olub, 600 nəfərə qədər yerləşə bilən 130 x 150 m ərazini tutub. Maraqlı faktlar, məsələn: dairəvi plan, dolama dəhliz, binanın xarici perimetri boyunca doqquz “qüllə”-nin təşkili, adətən məbədlərə xas olan bir kult fokusunun olması.

Bəzi təsvirlərin simvolu digər bir semantik paraleli xatırladır - mandala simvollarını. Burada Azərbaycan xalça sənətinin ornament xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, əsas semantik elementi - “gölləri” qeyd etmək olar ki, bu da, Orta Asiya və Türkiyə xalçalarına aiddir. Türk xalçalarının göllərində dərin kosmik mənalar var. Azərbaycan incəsənəti abidələrinin həndəsi bəzəyində də göllər şərh edilmişdir. Qeyd edək ki,

Quba (Azərbaycan) toxucuları medalyonları – orta ölçülü gölləri “çarhovuz” (hovuz), onun üzərində yerləşən elementləri “ördək” adlandırırlar. [17]. Bu təəccüblü deyil, çünki mifoloji Göy Tanrısının iradəsi ilə “insan oğullarının” məskunlaşdığı yerin -Orta Tenqri dünyasının əsas tanrısı “Müqəddəs Torpaq-Su” hesab olunurdu. [10]. Həmçinin Azərbaycanda tunc dövründən qalmış məşhur zərgərlik məmulatları - Ayın təsviri ilə bağlı iç-içə üç dairəvi elementi olan həmayil-boyunbağı və ya, çevrələr - mərkəzi aydın şəkildə görünərək üç dairə ilə əhatə olunmuş təsvirlər də maraqlıdır. Oxşar bəzəklər Sarmato-Alanda da geniş yayılmışdır. Qədim iranlılar arasında yeri üç dəfə genişləndirən günəş qəhrəmanı Yımanın əfsanəsinə uyğun olaraq müqəddəs məkanı təşkil etmək üçün üç konsentrik dairədən istifadə edilirdi.

1,2,3. Dekorativ boyunbağılar [30]. Nərgizava (Azərbaycan); 4-5. Qəbir daşı, Kəngəmiran kəndi, Azərbaycan (Lerik rayonu)

Bənzər bir kompozisiyanı Arkaimin memarlığında (Orta Tunc III-II min e.ə.) görürük. [6]. **Göbəkli - Təpə də (Türkiyə)** demək olar ki, eyni plana malikdir. Oxşar ənənə Kiçik Asiya mənşəli Etrusk məbədində də var - müqəddəs məkanın bütün hissələrinin ibadətəhəmin üfqi müstəviyə proyeksiyası kimi qəbul edilən və Kainatın şaquli oxu ilə birləşdirilmiş üç dairəvi pillədən - göy, yer və yeraltı dünyadan ibarət ideal məbəd. [11, s. 58]. Oxşar kompozisiya quruluşu tarixi İslam şəhərlərinin təməlinə dayanır, harada ki, inkişaf müqəddəs mərkəzdən periferiyaya – ibadətəhəmin mərkəzi olan qala, yaxud içəri şəhərdən xaricə doğru gedirdi. Belə bir kompozisiyanın kökləri həm də mənəvi dünyanın üçlüyünü əks etdirən Göy Tanrı anlayışının

ifadəsi sayıla bilər. Tenqrizm eyni zamanda Kainatın üç zonasına vurğu ilə xarakterizə olunur: səmavi, yerüstü və yeraltı [31]. Səmavi dünya “üç, doqquz və ya, daha çox üfqi pillələrdən ibarət idi, onların hər biri bir tanrının məskəni idi; sonuncu pillə Səmanın Böyük Ruhuna - Göy Tanrısına aid idi” [31]. Səmada atlara minən insanlara qarşı yüngül və xeyirxah tanrılar və ruhlar var idi, buna görə də atlar onlara qurban verildirdi. [31]. Heyvandarlıqla bağlı iş, təbiətin ilahiləşdirilmiş qüvvələrinə sitayiş və əcdadların ayinlərilə əlaqəsi olan təbii ritmlərdən asılı (vaxt, fəsillərin ardıcıl dəyişməsi və səma cisimlərinin hərəkəti) bütün rituallar, mərasimlər, bayramlar birbaşa və ya, dolaylı yolla həyatın uzadılmasına yönəldilmişdi [31].

1,2. Yallı. Qobustan petroqlifi (Aşşeron, Azərbaycan); 3. Zərövşən. Tacikistan. Tunc dövrü

Bir çox qədim xalqlar arxaik "dairəvi rəqsləri" - qoruyub saxlayıblar: deyə bilər ki, onlar meditasiyanın xüsusi formalarına əsaslanır. Bütün dünyada ibtidai ritualların əsasında səmavi simvolizm və səmavi gücə inam dayanır: odun, qurbangah və ya büt ətrafında dairəvi rəqslər və yurdların, çadırların dairəvi formaları; fırlanan şamanlar; meqalitik işarə və strukturların dairəvi quruluşu. Şübhəsiz ki, "dairəvi rəqslər" ilə göy cisimlərinin Günəş ətrafında hərəkəti ilə səma tanrısına – "Göy Tanrı"ya pərəstiş arasında əlaqə var. Bu cür "sirlər" ali dini biliklərin mövcudluğunu, eləcə də vəcd halında yenilənməni – bir tərəfdən paklaşmanı, kəffarə qurbanlarını nəzərdə tuturdu; yürüşlər, mahnılar, rəqslər və ekstazın müxtəlif təzahürləri isə simvolizm və alleqoriya elementləri ilə sirlərin əsas məzmununu təşkil edirdi. Qədim Yunanıstanın bir çox müəmmaları hələ də öz sirlərini qoruyub saxlayır. Qədim yunanlar yay gündönümündə bir sıra rəqqasların ilan kimi qıvrıldığı "od" rəqsi ifa edirdilər. [12, s. 31]. Qurbangahın ətrafında dairəvi ritual hərəkətlər də zərdüştilərin ənənəvi rituallarına daxil idi [4, s. 56-57]. Svan mədəniyyətində üç pilləli dairəvi rəqs var: "on iki rəqs edən adamdan ibarət dairədən formalaşmış, hər biri iştirakçını qabaqda kəmərdən tutur; dairəvi rəqsin ikinci pilləsi birincinin çiyinlərinə, üçüncü pilləsi ikincinin çiyinlərinə söykənir. [29, s. 101]. Bir çox xalqların mədəniyyətində qorunub saxlanılan arxaik dairəvi rəqslər indi də şənliklər zamanı keçirilir. Xüsusi qrupa türk xalqlarının kollektiv rəqsləri daxil edilməlidir - bunlara Orta Asiya, Sibir və Anadolu xalqları daxildir. Bu gün də geniş yayılan Azərbaycan milli rəqsi "Yallı"nın tarixi çoxəsrlik tarixə malikdir. Qobustanda mezolit dövrünə (e.ə. 8-ci minillik) aid olan, rəqs edən insanları təsvir edən petroqliflər buna sübutdur. Gəmiqayanın (Kəlbəcər rayonu, Azərbaycan) görüntüləri arasında kollektiv rəqs səhnələri də qeydə alınmış [3, s. 175]. Maraqlıdır ki, Naxçıvandan götürülmüş tunc dövrü keramika məmulatlarında da rəqs edən insanları təsvir edən kompozisiyalar rast gəlinir. [3, s. 35]. A.Ələkbərova "yallı"nın ritual hesab edir, rəqsin bütün hərəkət və ritmləri öz orijinal formasında qorunub saxlanılıb, burada əsas qüvvə

ritmədir. [2, s. 10-11]. Bir qayda olaraq, Azərbaycan rəqsi üç hissədən ibarətdir: birinci hissə dairəvi hərəkət, ikinci hissə yerində lirik dönmə (süzmə) və üçüncü hissədə yenidən dairəvi hərəkət, lakin daha sürətli və daha çox təntənəli şəkildə.

Dairəvi ritual rəqslər səs ritmi ilə müşayiət olunur - bura əl çalmaq, ayaqları şaplamaq, insan səsi, həmçinin müxtəlif zərb alətlərindən istifadə daxildir. Musiqi müşayiəti çox ritmikdir, getdikcə daha sürətli olur. Yallı rəqsi sürətli temp və ritmlə səciyyələnir: yavaş ritmlə başlayır və temp tədricən artır. Qobustanlılar ayınların rəqsi zamanı Qobustan ərazisində Cingirdağ dağının ətəyində və Böyükdaş dağında yerləşən "qavaldaş" daşından istifadə edirdilər. Xalq arasında Cingir-baba adlanan Cingirdağ dağı 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər ziyarətə gah idi. Alimlərin fikrincə, qavaldaş insanlara yuxarı paleolitdən məlumdur. Qaval daşı nəhəng əhəng daşındır - onu ritmik vurmaqla aydın motivli mahnılar çalmaq olur. Zərbənin vurulduğu sahədən asılı olaraq üç rezonansda müxtəlif yüksəklikli səs yaranır [1, s. 33].

Dairəvi rəqslər dünya dirləri yaranandan sonra da öz simvolikasını saxlamışdır. Belə ki, sufilərin ritual rəqsi ulduzların hərəkətini təkrarlayır, Kainatın simvolik quruluşuna əsaslanır və "Allahı dərk etmək yolunu" təmsil edir. [4, s. 56-57]. Sufi dərvişlərinin rəqsi öz oxu ətrafında fırlananların özlərini Allaha yaxınlaşdırdıqları düşüncədir. Yenə də rəqs nağara, fleyta və qavalın müşayiəti ilə təmsil olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu mənəvi təcrübənin bütün bədənə sağlamlığına müsbət təsiri vardır. Ritual dairəvi rəqsləri öyrənərkən, rəqs hərəkətinin gedişatına diqqət yetirə bilərsiniz - burada konsentrik və spiralvari elementlərdən istifadə edilir. Bu, həm bir nöqtə (rəqqas), həm də vahid mərkəz ətrafında hərəkətin sintezində özünü göstərir. Prosesin qurulması prinsipi cisimlərin dairəvi hərəkətilə təcəssüm olunan atəşə qarşı ayınlarla bağlı arxetipik obrazları özündə əks etdirən dinamikadadır - əsas parametrlərə görə onlar "təsəvvüf" və "şiə"liyin yeddi pilləli" ucaltma ritualları ilə üst-üstə düşür [29, s. 78].

1. Qafqaz Albaniyasının mərkəzi günbəzli kilsələri. Kilsədəğ (II - III əsrlər, Kabala rayonu) və Mamrux məbədləri (III - IV əsrlər, Kutkaşenski rayonu)

Kainatın mənzərəsini çoxmərhələli quruluş şəklində nəzərə alan əcdadlarımız öz dini-memorial strukturlarını pilləli formalarda yaratmışlar. Şərq

memarlığını təhlil etdikdə, bu ideyaya mütənasib kromlaxları, Sasani İrəvanının dörd sütunlu od məbədlərini, son antik Şərq və erkən xristian

memarlığının memorial sallaqlarını, eləcə də Şimali və Cənubi Azərbaycanın müqəddəs atəşə ehtiram edilən çoxsaylı mərkəzi ibadətgahlarını qeyd etmək olar. Onların tərkibi çoxpilləli qüllə quruluşuna malikdir, çox vaxt günbəzlə vurğulanıb. Kainat sisteminin məkan qavrayışı məbəd məkanlarının şaquli inkişafına və üfqi dərinliyinə təsir etdi. Qafqaz Albaniyasındakı (Azərbaycan) mərkəzi günbəzli, pilləli Xristian kilsələrini təhlil edərkən – burada aşağı səthinin dairəvi yerləşmiş oyuqlardan, yuxarı səthinin isə binanın mərkəzinə doğru yüksələn və zirvəsində günbəz qoyulmuşdur konstruksiyasına rast gəlirik [27, s. 12-14]. Onları şaquli bölgü kompozisiyalarındakı zamanın müntəzəm cəhətini əks etdirən vahid mərkəzə doğru yönəlmiş “zaman və məkan quruluşu ideyası” əsasında bərpə etmək olar.

Bu cür mərkəzlilik, konsentriklik və ritmiklik sistemi ən qədim arxaik musiqi forması sayılan – muğamatda (dəstgah) da özünü göstərir. Azərbaycan muğamı öz quruluşunda özünəməxsus dramaturgiyaya malik bütöv bir kompozisiyadır - giriş, işlənmiş süjet xətti, kulminasiya nöqtəsi və yekun [29, s. 13]. Muğamın quruluşu ilkin səs tonlarınadönüş edərək, getdikcə səs axınının yuxarıya doğru dairəvi hərəkətini xatırladır [29, s. 42]. Tədqiqatçıların fikrincə: “Muğam-dəstgah kompozisiyasında konstantlıq “yeddi pillə”nin ritmik formuluna və modallıq prinsipinə çevrilən daxili prosesin dinamikası ilə ifadə olunur” [29, s. 52]. Azərbaycan muğamı türk taksimləri, İran dəstgahları, uyğur muğamları, özbək-tacik şaşmaqamları, ərəb maqomları, hind raqaları və s. kimi şərqli musiqi ənənələri ilə ümumi kompozisiya xüsusiyyətlərinə malikdir. Kosmik ayin hərəkətləri təkamül nəticəsində muğamı ritmik piramidal

konsepsiyaya çatdırmışdır. Məhz mənəvi yüksəlişin ritmik təşkilatında - ucalığa doğru gedişində ritual təcrübə, ayin formaları, miflərin, əfsanələrin, bir sözlə, nəsilərdən miras qalan bütün mənəvi sərvətlərin zaman keçdikcə muğam-dəstgahında saflaşaraq təməlli formaya çevrilməsi məsələsi durur [29, s. 74]. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən ladlar beş növ tetrakordun birləşməsindən formalaşmışdır. [32, s. 15-17]. Fərhadova S.M. hesab edir ki, “Muğam, ilk növbədə, mənəvi prosesdir, xalqın təfəkkürünü formalaşdırıb, dinamikasını qoruyan aparıcı bir qüvvədir” [29, s. 16]; musiqi vasitəsilə düşünmə prosesinin universallığının və konseptuallığının təzahürüdür [29, s. 17]. R.Zöhrabovun fikrincə: Azərbaycan “muğamları maddi-mənəvi mədəniyyətimizin ən qiymətli abidəsidir” [16, s. 69].

Kompozisiyanın mərkəzdən çiçəklənməsinin universal prinsipini muğamın bütün səviyyələrində tək seqmentdən - ritm-intonasiyasından tutmuş bütövlükdə formaya qədər izləmək olar [29, s. 52]. Dairə içində dairə, kvadrat içində kvadrat, açılan spiral kimi həndəsi şəkildə ifadə edilən mənəvi prosesin simvolik obrazları xalqımızın mədəniyyətində özünü göstərən vahid semantik nüvənin böyüməsi konsepsiyasını ehtiva edir və gördüyümüz kimi, mədəniyyətimiz dünya nizamının kosmik qavrayışı olan “dairələr nəzəriyyəsi”nə əsaslanır. Ritmik dairələr nəzəriyyəsi orta əsrlər musiqi elminin əsasını təşkil edir. Nəzəriyyəçi və bəstəkar Səfiəddin Urməvi (təxminən 1217-1294) “Kitab-ül-ədvər” əsərində də musiqinin ilk növbədə ritmik şəkildə təşkil olunmuş kosmik proses olduğunu qeyd etmişdir: “Uca Allah göyləri yaradaraq, fırlanmalarını əmr etdi. Səslər onların fırlanmasından yararlanır və bu səslərə “mənəvi melodiyalar” deyilir [29, s. 63].

1.2. Şəbəkə və ornament, Şəki Xan sarayı, Azərbaycan. 3.4. Urməvi, Güney Azərbaycan, 5, 6. Şirvan xalçası, Azərbaycan; 7. Quba Xalçası (Azərbaycan)

Qobustanda təsvir olunan "Babil" işarəsi ən qədim hesab olunur. Qədim yaşayış məskənlərinin (Kül-tepe, Şomu-tepe, Azərbaycan) memarlığı Qobustan (Azərbaycan) və Gəmiqaya (Azərbaycan) petroqliflərindəki təsvirlərə bənzəyir [26, s. 36]. Tunc dövrünün mənəvi aləminin üçqatlığını əks etdirən maraqlı zərgərlik əşyaları var. "Babil" simvolu, konsentrik dairələr kult memarlığında və şəhərsəlmədə, həmçinin qəbir daşları və ornament şəklinə tapılır. Əvvəlcə həndəsi simvolizmde ifadə olunan ruhani prosesin mahiyyəti və məqsədi (bir cadugərin və ya şamanın şəxsində enerji mərkəzi ilə ritual dairəvi rəqsi, eləcə də bir şamanın qavali kimi) yalnız simvolik deyil, həm də tətbiq olunan funksiyaları yerinə yetirən çoxsaylı dəyişikliklərə səbəb oldu [26, s. 36] “Babil” simvolu və konsentrik dairələrə dini memarlıqda və şəhərsəlmədə, qəbir daşları üzərində və ornamental sənətdə rast gəlinir. Bu simvollar müxtəlif ərazilərdə eyni dövrdə yaranmış və nəsilərin

yaddaşında müxtəlif assosiasiyalar şəklində - dekorativ ornamentlər (xalçalar, rəngli vitrajlar – şüşə şəbəkə, daş şəbəkə), oyunlar və s. kimi qorunub saxlanılmışdır. Aparılan təhlil tam əminliklə təsdiq etməyə imkan verir ki, Azərbaycan ta qədimdən dünya kosmoloji təfəkkürünün formalaşma prosesinin vahid bir hissəsi olub. Burada Göy Tanrıya inam ən mərkəzi yeri tuturdu. İşarə komplekslərinin simvolikasının bərpası və dünyanın realizasiya edilmiş müxtəlif modelləri arasındakı semantik əlaqə əcdadlarımızın dini, kosmoqonik ənənələrinin əsaslarını üzə çıxarır. İbtidai sənətkarlıqda sinesteziya daha çox ibtidai cəmiyyətdə təbiətinə görə vəhdət təşkil edən dini səviyyədə ideyaların əlaqəsidir. İbtidai dövrün simvolik kosmoloji konsepsiyalarının spesifik kateqoriyaları məkan, zaman və hərəkətin vəhdəti haqqında ümumi fəlsəfi fikirləri əks etdirir. Biz dünya nizamının yenidən qurulması prosesində bütün sənət növlərinin icmasının

sinesteziyasını görürük. Rəsmlərin təhlili göstərir ki, maddi mədəniyyət abidələrinin dekorativ-tətbiqi bəzəyi Azərbaycan xalqının bütün həyatına sirayət etmiş, şifahi xalq yaradıcılığında, adət-ənənələrdə, dekorativ-tətbiqi sənətdə öz əksini tapmış ibtidai ayin və əfsanələrlə bağlı dəyişməz obrazlar çevrəsini ehtiva edir.

References

1. Abdullaeva, S.A. Folk musical instruments of Azerbaijan (musicological-organological research). - Baku: Elm, 2000. - 486 p. (in russian)
2. Alekperova, A. Round dances of the yalla of the Nakhichevan zone. -Baku, 1994. (in russian)
3. Aliev, V.G. Culture of the Middle Bronze Age of Azerbaijan. -Baku, Elm, 1991 (in russian)
4. Alieva, K.M. Sufi ideas and their reflections in carpet patterns. -Baku, 2001 (in russian)
5. Alimov, M. New version of the purpose of the "Babylons" discovered in Dagestan. <http://www.lezghins.com/>
6. Arkaim is an ancient city with a surprisingly high level of organization and developed culture. <http://gorodkazan.info/arkaim-drevnij-gorod-s-udivitelno-vy/>
7. Artamonov M.I. Medieval settlements on the Lower Don. -SPb, 1935 (in russian)
8. Akhundov D.A. Architecture of ancient and early medieval Azerbaijan. -Baku, 1986 (in russian)
9. Akhundov D.A. Temple lights in Azerbaijan./ Magazine "Mitra", 2004 (in russian)
10. Bisenbaev A.K. Myths of the ancient Turks. - Almaty, 2008 (in russian)
11. Boyko Yu.N. Temple of the city of Gelon. "Soviet Archaeology", No. 3. -M., 1990 (in russian)
12. Golan A. Myth and symbol. M., 1994 (in russian)
13. Davletshin G.M., Khuzin F.Sh. Bulgar civilization on the Volga. -Kazan, 2011 (in russian)
14. Devlet M.A. Stone "compass" in the Sayan Canyon of the Yenisei. -M., 2004 (in russian)
15. Devlet M.A. Petroglyphs at the bottom of the Sayan Sea. -M., 1998 (in russian)
16. Zohrabov, R. Mugam. (in Azerbaijani, Zöhrabov R.F. Muğam). -Baku, 1991 (in azerbaijani lang.)
17. Kerimov, L. Azerbaijani carpet. In 3 vols. Vol. 2. -Baku, 1983 (in russian)
18. Kilunovskaya, M. E. Chariots of the Bronze Age in the rock art of Tuva. On Sat. "Rock art in modern times. society." Vol. VIII. Volume 2. -Kemerovo, 2011 (in russian)
19. Kilunovskaya, M. E. Drawings on the rocks of Tuva. Sat. scientific works in honor of the 60th anniversary of A. V. Vinogradov. -SPb., 2007 (in russian)
20. Myths of the peoples of the world [in 2 volumes]. -M., 1991, vol. 1 (in russian)
21. Museibli, N. Gemigaya. -Baku, 2004 (in azerbaijani lang.)
22. Museibli, N.. Rock art of Gamigaya. "IRS" ("Heritage"), No. 7. - Baku, 2003 (in russian)
23. Neymatova, M.S. Memorial monuments of Azerbaijan (XII-XIX centuries). -Baku, 1981 (in russian)
24. Oparin, A.A. Religions of the world and the Bible. <http://nauka.bible.com.ua>
25. Rybakov, B.A. Architectural mathematics of ancient Russian architects. "Soviet Archeology" No. 1. -M., 1957 (in russian)
26. Salimova, A.T. "Babylon" sign in Azerbaijan // VII International Scientific and Practical Conference «World science priorities», November 23–24, 2023. - Vienna. Austria. -163 p. -pp.33-36 (in russian)
27. Salimova, A.T. Altars-sanctuaries of the Mother Goddess in Azerbaijan // "The scientific heritage" No. 125 (125). - Budapest, Hungary. - pp.12-14 (in russian)
28. Stepanov, A.V., Ivanova I.I., Nechaev A.A. Architecture and psychology. -M., 1993 (in russian).
29. Farkhadova, S.M. Historical roots of the Azerbaijani mugham-dasgah. -Baku, 2018. -224 p.
30. Artistic metal of Shirvan. -Baku. 2012 (in russian)
31. Shaidullina, L.D. Religious and cultural codes of the Turks of northern Eurasia and their continuity. <http://forum.turan.info>
32. Shikhaliev, I. Modal theory of Azerbaijani music. -Baku, 2005 (in russian)
33. Ebrahim Karimi Mobarakabadi. Rock Art of the Howz-Māhy Region in Central Iran. <https://www.researchgate.net/publication/298788369>
34. Heyrman, H. Art and Synesthesia: in Search of the Synesthetic Experience. Lecture on Art and Synesthesia. URL - <http://www.doctorhugo.org/synaesthesia/>
35. Shestak, I.Yu. Trance states in the mysteries of the ancient world. <https://russculture.ru/2020/09>
36. <http://architectureguru.ru/kruglyj-xram-nadashly-3/>